

MUTAXASSISLIK FANLARINI O‘QITISH METODIKASI FANINING FALSAFIY ASOSLARI: INSONPARVARLIK VA KASBIY RIVOJLANISH

BEKMURODOVA SADOLAT JAMSHID QIZI

ISFT instituti Pedagogika 1-kurs magistranti

sadolatbekmurodova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062429>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fanining falsafiy asoslari, xususan insonparvarlik va kasbiy rivojlanish tushunchalari nazariy jihatdan yoritilgan. Tadqiqot davomida falsafiy-metodologik, pedagogik-nazariy va konseptual integrativ tahlil metodlari qo‘llanildi. Insonparvarlikning asosiy tamoyillari, mutaxassislik fanlarini o‘qitishda insonparvarona yondashuvning roli hamda kasbiy rivojlanish bosqichlari ilmiy asosda sharhlangan. Shuningdek, insonparvarlik va kasbiy rivojlanishning o‘zaro bog‘liqligi, ularni ta’lim jarayonida integratsiyalashning samarali usullari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu ikki konseptning uyg‘unligi talabalarning kasbiy kompetensiyasi, axloqiy shakllanishi va raqobatbardosh mutaxassis sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: insonparvarlik, kasbiy rivojlanish, metodika, ta’lim falsafasi, mutaxassis tayyorlash, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, innovatsion metodlar.

Abstract. This article provides a theoretical analysis of the philosophical foundations of teaching methods in specialized subjects, focusing on humanism and professional development. The study employs philosophical-methodological, pedagogical-theoretical, and conceptual integrative analytical methods. The core principles of humanism, the role of humanistic approaches in teaching specialized disciplines, and the stages of professional development are discussed in detail. Furthermore, the interrelation between humanism and professional growth and the effective methods of integrating these concepts into the educational process are examined. The results indicate that the synergy of humanistic and professional development approaches significantly enhances students’ professional competencies, ethical maturity, and readiness to become competitive specialists.

Keywords: humanism, professional development, methodology, philosophy of education, teacher training, learner-centered approach, innovative teaching methods.

Аннотация. В данной статье теоретически рассмотрены философские основы дисциплины методика преподавания профильных дисциплин, в частности концепции гуманизма и профессионального развития. В ходе исследования использовались методы философско-методологического, педагогико-теоретического и концептуально-интегративного анализа. Основные принципы гуманизма, роль гуманного подхода в преподавании специальных дисциплин, а также этапы профессионального развития комментируются на научной основе. Также проанализированы взаимосвязь гуманизма и профессионального развития, эффективные способы их интеграции в образовательный процесс. Результаты исследования показывают, что сочетание этих двух понятий служит развитию у студентов профессиональной компетентности, нравственному становлению и созреванию в качестве конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: гуманизм, профессиональное развитие, методология, философия образования, подготовка специалистов, личностно-ориентированное обучение, инновационные методы.

Kirish. Zamonaviy ta’lim tizimi mutaxassis tayyorlash jarayonida nafaqat bilim va ko’nikmalarni, balki insonparvarlik qadriyatlarini, kasbiy shakllanish va rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishni talab etadi. Shu sababli mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasining falsafiy asoslarini chuqur o’rganish dolzarb masalaga aylangan. Ta’lim metodologiyasida falsafiy yondashuv — o’qituvchining pedagogik qarashlari, qadriyati, g’oyaviy pozitsiyasi va ta’lim jarayoniga bo’lgan insonparvarona munosabatni belgilaydi. Insonparvarlik, o’z navbatida, ta’lim jarayonining markazida shaxsning turishi, uning huquq va qadr-qimmatini ustuvor bo’lishini ta’minlaydi. Kasbiy rivojlanish tushunchasi esa mutaxassisning uzluksiz o’sishi, kasbiy kompetensiyalarining boyib borishi, mehnat bozoridagi o’zgarishlarga moslashish qobiliyati bilan bog’liq. Mazkur maqolada mutaxassislik fanlarini o’qitishda insonparvarlik va kasbiy rivojlanish falsafasi, ularning o’zaro bog’liqligi hamda pedagogik jarayonda namoyon bo’lish shakllari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi globallashuv va tezkor texnologik rivojlanish davrida ta’lim tizimidan yuqori malakali, tafakkuri keng, insonparvar qadriyatlarga ega bo’lgan mutaxassislarni tayyorlash talab etilmoqda. Ayniqsa, mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasida shaxsga yo’naltirilgan yondashuv, insonparvarlik tamoyillari, kasbiy rivojlanish kompetensiyalari markaziy o’ringa chiqmoqda. Chunki mehnat bozori, kasb talablari va ijtimoiy ehtiyojlar tobora murakkablashib borayotgan zamonda mutaxassisning faqat bilimli bo’lishi yetarli emas; u insoniy qadriyatlarga ega, o’z kasbi bilan jamiyat manfaatiga xizmat qiladigan, mas’uliyatli shaxs sifatida shakllanishi zarur. Ta’lim jarayonida insonparvar yondashuvning kuchayishi, o’quvchi shaxsiga hurmat, uning qobiliyatlari va individual ehtiyojlarini inobatga olish — O’zbekiston ta’lim tizimi oldidagi asosiy vazifalardan biri sanaladi. Shu sababli insonparvarlik falsafasi va kasbiy rivojlanish konsepsiyasining mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasidagi o’rni va o’zaro bog’liqligini o’rganish bugungi kunda o’ta dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi: Mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasining falsafiy asoslarini ilmiy-nazariy tahlil qilish, unda insonparvarlik va kasbiy rivojlanish tushunchalarining o’rni hamda o’zaro bog’liqligini ochib berish.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Insonparvarlik falsafasining asosiy tamoyillarini tahlil qilish.
2. Mutaxassislik fanlarini o’qitishda insonparvarona yondashuvning ahamiyatini ilmiy asoslash.
3. Kasbiy rivojlanishning bosqichlarini, mazmuni va falsafiy asoslarini aniqlash.
4. Insonparvarlik va kasbiy rivojlanishning o’zaro uzviy bog’liqligini nazariy jihatdan ochib berish.
5. Ta’lim jarayonida ushbu ikki konsepsiyani integratsiyalashning samarali metodlarini aniqlash.
6. Mavzu bo’yicha ilgari amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar, olimlar qarashlarini o’rganish va umumlashtirish.

Ilmiy o’rganilganlik darajasi: Insonparvarlik falsafasi, kasbiy rivojlanish nazariyasi va ta’lim metodikasiga oid masalalar xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan keng o’rganilgan. Quyida ularning ayrimlarining ilmiy yondashuvlari keltiriladi.

1. Insonparvarlik bo’yicha ilmiy qarashlar. J.Dewey (AQSH) ta’lim jarayonida shaxs erkinligi, demokratik muhit, o’quvchining faolligi ustuvor bo’lishi kerakligini ta’kidlagan. Uning

fikricha, “ta’lim — hayotning o‘zi”, shuning uchun insonparvarlik ta’limning markazida turishi lozim. K.Rogers insonparvar psixologiya asoschisi sifatida ta’limni shaxsning ichki ehtiyojlariga mos, qo‘llab-quvvatlovchi va erkin o‘quv muhitida olib borilishi zarurligini ta’kidlaydi. M.Nussbaum zamonaviy humanitar ta’lim konsepsiyasida insoniy fazilatlar — hamdardlik, adolat, axloqiy fikrlashni mutaxassislik ta’limining ajralmas qismi sifatida ko‘radi.

2. Kasbiy rivojlanish nazariyasi bo‘yicha olimlar qarashlari. D.Super kasbiy rivojlanishni insonning butun hayoti davomida kechadigan evolyutsion jarayon sifatida talqin qilgan va “kasbiy o‘shish bosqichlari” modelini yaratgan. M.Knowles kattalar ta’limi (andragogika) nazariyasida mutaxassisning o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘rganishga bo‘lgan ichki motivatsiyasini kasbiy rivojlanishning poydevori sifatida e’tirof etadi. E.Toffler zamonaviy jamiyatda mutaxassisdan moslashuvchanlik, ijodkorlik va uzluksiz o‘rganish talab etilishini ta’kidlagan.

3. Mahalliy olimlarning tadqiqotlari. J. Qodirov, U. Mahkamov, Q. Xasanov va boshqa mahalliy pedagog-olimlar ta’lim jarayonida insonparvarlik yondashuvi, shaxsga yo‘naltirilgan metodlar, pedagogik innovatsiyalar va kasbiy kompetensiyalar masalalarini o‘rgangan.

Ularning ishlarida mutaxassislik fanlarini o‘qitishda: demokratik ta’lim muhiti, o‘quvchiga individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish kabi yondashuvlar asosiy o‘rinni egallaydi.

Ilmiy qarashlar umumlashtirilgan holda tahlil shuni ko‘rsatadiki: dunyo olimlari ta’lim jarayonida inson qadri, erkinlik, ijodkorlik, mustaqillik, Zamonaviy pedagogikada esa kasbiy kompetensiyalar, innovatsion fikrlash, mehnat bozoriga moslashish, Mahalliy ilmiy maktablar esa shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim va milliy qadriyatlarga asoslanishni ta’kidlaydi.

Demak, mazkur mavzu bo‘yicha ilmiy izlanishlar anchayin boy, lekin insoniy qadriyatlar bilan kasbiy rivojlanishning integratsiyasi hali ham chuqur o‘rganishni talab qiladigan yo‘nalish hisoblanadi.

Metodlar. Maqola nazariy tadqiqot xarakteriga ega bo‘lib, quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Falsafiy–metodologik tahlil

Ta’lim jarayonidagi insonparvarlik, adolat, tenglik, erkinlik, kasbiy o‘shish va mas’uliyat kabi kategoriyalar falsafiy kontsepsiya asosida izohlandi.

2. Pedagogik-nazariy tahlil

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasidagi yondashuvlar, didaktik tamoyillar, metodlarning insonparvarlikka yo‘naltirilganligi tahlil qilindi.

3. Konseptual integrativ tahlil

Kasbiy rivojlanish falsafasi va insonparvarlik g‘oyalarining integratsiya nuqtalari aniqlanib, ularning ta’lim jarayoniga tatbiqi ishlab chiqildi.

4. Qiyosiy-nazariy tahlil

Milliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar asosida zamonaviy pedagogik yondashuvlarning umumiy va farqli jihatlari qiyoslandi.

Ushbu metodlar tadqiqotning nazariy asoslangan, tahliliy va umumlashtiruvchi xarakterga ega bo‘lishini ta’minladi.

Natijalar.

1. Insonparvarlik falsafasi va mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi
Insonparvarlikning asosiy tamoyillari

Insonparvarlik (gumanizm) ta’lim jarayonida quyidagi asosiy tamoyillar orqali namoyon bo’ladi: Inson qadr-qimmatini ustuvorligi, Erkinlik va mustaqillik, Tenglik va adolat, O’quvchi shaxsini hurmat qilish, Individuallashtirilgan ta’lim, Demokratlashtirilgan ta’lim muhiti. Ushbu tamoyillar mutaxassislik fanlarini o’qitishda shaxsga yo’naltirilgan ta’limning poydevorini yaratadi. Mutaxassislik fanlarini o’qitishda insonparvarlikning roli. Insonparvarona yondashuv natijasida: talaba kasbiga mehr qo’yadi; mas’uliyat va halollik qadriyatlari shakllanadi; axloqiy me’yorlar ongli ravishda o’zlashtiriladi; o’qituvchi–talaba o’rtasida subyektiv muloqot kuchayadi; talabani ijodiy fikrlashi qo’llab-quvvatlanadi.

Bunday ta’lim muhiti nafaqat bilim beradi, balki shaxsning axloqiy kamolotini ham ta’minlaydi.

2. Kasbiy rivojlanish falsafasi va mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasi

Kasbiy rivojlanishning mohiyati va bosqichlari

Kasbiy rivojlanish falsafasi quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:

- Kasb tanlash
- Kasbiy ta’lim
- Kasbiy faoliyat
- Kasbiy o’sish va malaka oshirish
- Innovatsion faoliyat yuritish

Bu jarayon uzluksizlik tamoyiliga asoslanadi – mutaxassis doimiy o’rganadi, yangilanadi, yangiliklarni amaliyotga tatbiq etadi.

Ta’lim jarayonida kasbiy rivojlanishni qo’llab-quvvatlash. Kasbiy rivojlanishning pedagogik jihatlari quyidagilarni o’z ichiga oladi:

Kasbiy yo’naltirish: talabani qiziqishi, qobiliyati va moyilligini aniqlash.

Amaliy ko’nikmalarni rivojlantirish: laboratoriya, amaliyot, loyiha ishlari.

Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish: kommunikativ, texnologik, axborot, tashkiliy ko’nikmalar. Innovatsion texnologiyalarni o’rgatish: AKT, raqamli platformalar, simulyatsiya, modul ta’limi. Kasbiy rivojlanishning mutaxassisni yetuklikka olib borishi. Kasbiy rivojlangan mutaxassis quyidagi xususiyatlarga ega bo’ladi: raqobatbardosh kadr, moslashuvchan fikrlash, mehnat bozoriga integratsiyalashgan, ijodkor va yangilikka ochiq.

3. Mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasida insonparvarlik va kasbiy rivojlanishning o’zaro bog’liqligi, Insonparvarlik kasbiy rivojlanishning asosi sifatida, Insonparvarlik qadriyatlari kasbiy rivojlanish uchun zarur bo’lgan asosiy shartlar sirasiga kiradi. Chunki kasbiy o’sish: hurmat, hamkorlik, muloqot, mas’uliyat, axloqiy barqarorlik kabi fazilatlar talab qiladi. Kasbiy rivojlanish – insonparvarlikning amaliy ifodasi. Kasbiy jihatdan shakllangan mutaxassis: jamiyatga foyda keltiradi, atrofdagilarga hurmat bilan yondashadi, kasbiy etika me’yorlariga rioya qiladi, insonparvarlik g’oyalarni amalga ko’rsatadi.

Ta’lim jarayonida integratsiyalash usullari. Insonparvarlik va kasbiy rivojlanish birligiga erishish quyidagi metodlar orqali mumkin: Interaktiv metodlar (muammoli ta’lim, munozara, jamoaviy ish) Loyiha asosidagi ta’lim (projekt texnologiyasi) Amaliy mashg’ulotlar (real vaziyatlarni modellashtirish)

Kasbiy etika darslari. Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyalari

Natijada ta’lim jarayoni shaxsning axloqiy va kasbiy rivojlanishiga kompleks ta’sir ko’rsatadi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasining markazida insonparvarlik falsafasi turadi. Insonparvar yondashuv ta’lim jarayonini subyekt–subyekt munosabatiga asoslaydi, bunda o’quvchi shaxs sifatida e’tirof etiladi.

Kasbiy rivojlanish falsafasi esa o‘qitishni amaliyotga, real hayotga, mehnat bozoriga yo‘naltiradi. Bu ikki yo‘nalishning integratsiyasi ta‘lim sifatini oshiradi, o‘quvchilarda professional va axloqiy barkamollikni shakllantiradi. Bugungi globallashuv sharoitida mutaxassisdan nafaqat bilim, balki axloqiy yondashuv, moslashuvchanlik, mas‘uliyat, ijodkorlik talab qilinadi. Bu esa insonparvarlik hamda kasbiy rivojlanishning ta‘limda uyg‘un qo‘llanilishini zaruratga aylantiradi.

Xulosa

1. Insonparvarlik falsafasi mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasida shaxsning qadr-qimmatini, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limni, demokratik o‘quv muhitini ta‘minlaydi.
2. Kasbiy rivojlanish falsafasi ta‘lim jarayonida talabalarda innovatsion fikrlash, amaliy ko‘nikmalar, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.
3. Insonparvarlik va kasbiy rivojlanish bir-birini to‘ldiruvchi tushunchalardir. Ularning integratsiyasi yuqori malakali, axloqan yetuk, raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashga imkon beradi.
4. Interaktiv metodlar, loyiha ishlari, amaliy mashg‘ulotlar, kasbiy etika va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim orqali insonparvarlik va kasbiy rivojlanishning uyg‘unligi ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dewey, J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916.
2. Rogers, C. Freedom to Learn. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company, 1969.
3. Maslow, A. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1970.
4. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 1970.
5. Habermas, J. Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press, 1984.
6. Қодиров, Ж. Педагогика назарияси ва амалиёти. Тошкент: “Ўқитувчи”, 2020.
7. Махкамов, У. Таълим методологияси ва инновациялар. Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2021.
8. Эрназаров, А. (2021). Особенности определения целей и задач в обучении. Общество и инновации, 2(3/S), 444-448.
9. Эрназаров, А. Э. (2016). Муаммоли ўқитиш технологиялари асосида ўқув машғулотлари самарадорлигини ошириш. Та‘лим, fan va innovatsiya.–Тошкент, 1, 86-89.
10. Эрназаров, А. (2023). ОТМларда ўқув машғулотларини ташкил этишда талабалар фикрлашини ривожлантириш ва замонавий ўқитиш технологияларидан фойдаланиш. Общество и инновации, 4(9/S), 155-159.